

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ТҮРКИЙ ХАЛЫҚЛАРЫНЫҢ ЭТНОМӘДЕНИЙ ЛЕКСИКАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСЛАР

Адилова Гүлшат Ағытаевна

Ф.и.д. (PhD) ҚМУ, Қазақ тили хәм әдебияты кафедрасының баслығы

Ережепов Хайтмурат Жумамуратович

ҚМУ, Лингвистика (Қазақ тили) қәнигелигиниң 2-курс магистранты

Аннотация. Мақалада хәзирги ўақытта Қарақалпақстан республикасында жасап атырған қазақ, қарақалпақ, өзбек халықларының этнографиялық лексикасындағы мәдени байланыслар мәселеси салыстырмалы түрде үйренілген. Қарақалпақстан қазақлары тилиндеги қазақ миллетине тән болған тийкарғы белгилер сақланғанын, соның менен бирге узак дәўир бир аймақта қоңсылас жасаўы нәтийжесинде қарақалпақ хәм өзбек тиллериниң, мәдениятының тәсиринде өзине тән болған өзгешеликлер де қәлиплескенлигине мысаллар арқалы анализ жасалған.

Таяныш сөзлер: этномәдени лексика, жергиликли түркий халықларына ортақ этнографизмлер, сеп, тояна, кәткуда, ойласық хәм т.б.

Abstract. Karakalpak, and Uzbek peoples, which is currently being developed in the Republic of Karakalpakstan, is relatively studied. It has been analyzed through examples that the main characteristics characteristic of the Kazakh nation have been preserved in the language of the Kazakhs of Karakalpakstan, as well as the fact that, as a result of living in the same region for a long time, the features characteristic of the Karakalpak and Uzbek languages and culture have been formed.

Key words: ethnocultural lexicon, ethnographicisms common to local Turkic peoples, sep, toyana, katkuda, oylasyk etc.

Хәзирги заман дүнья тил билиминде хәр бир халық тилиниң өзине тән өзгешелигин көрсететуғын тил бирликлери тийкарынан этносемантикалық, антропоцентристик хәм этнолингвистикалық бағдарларда изертленип атыр. Этностың материаллық хәм руўхый мәдениятын социаллық контекстте үйрениў тийкарында этнографиялық материалларды улыўмахалықлық, аймақлық хәм диалектлик типлерге бөлип үйрениў имканияты пайда болды. Тил, этнос хәм мәденияттың тутас система екенлигин дәлиллеген бундай заманагөй изертлеўлердиң жуўмақлары хәм илимий-теориялық концепциялары түркий тиллериниң этнографиялық лексикасын, соның ишинде Қарақалпақстанда хәзирги күнде жасап атырған өзбек, қарақалпақ, қазақ хәм түркмен халықлары тиллериндеги этнографизмлерди тарийхый-ретроспектив хәм салыстырмалы-типологиялық методларда кең көлемде изертлеўге тийкар болады.

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин Республикада жасап атырған барлық халықлардың тили, материаллық хәм руўхый мәденияты,

фольклоры менен үрп-әдетлерин сақлап қалыуы, дәстүрлі мийрасын және де раўажландыруы, қәдириятларын изертлеуі хәм нәсиятлауы ушын кең имканиятлар жаратылды. Әсиресе мәмлекетимизде жасайтуғын тийкарғы өзбек, қарақалпақ халықлары тиллеринен басқа қазақ, тәжик, түркмен хәм қырғызлардың тили хәм фольклорын үйрениуі халықлар ортасындағы өз ара дослық хәм жақын қоңсылық қатнастарын еле де беккемлеуіге хызмет етеди. Сонлықтан да, президентимиз Ш.М.Мирзиёев: «Биз дүньядағы хәмме мәмлекетлер, ең алды менен, жақын қоңсыларымыз болған Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжикстан хәм басқа мәмлекетлер менен жақсы қоңсылық хәм өз ара дослық байланысларды хәр тәреплеме беккемлеуді өзимиздиң баслы ўазыйпамыз, деп билемиз,– деп атап көретеди[1:8]. Бүгинги күнде материаллық хәм руўхый мәдениятында өзлериниң тийкарғы миллий белгилерин сақлай отырып, узақ дәўирлер даўамында аймақлық-ареаллық өзгешеликлерге ийе болған жергиликли түркий халықларының этнографиялық лексикасын лингвомәдений аспекттен изертлеуі күтә әхмийетли екенлигин көрсетеди.

Тилдиң сөзлик қурамы белгили бир тилде сөйлеуши адамлардың турмысында тийкарғы қатнас қуралы сыпатында хызмет етеди. Этнографиялық лексика генетикалық жақтан сол халықтың тилине тән сөзлер тийкарында қәлиплесип, кейин ала зәрүрликтен басқа халықлардың тилинен жаңа сөзлерди алып өзлестириуі мүмкин. Буннан тысқары, халықтың этнографиясында жаңа кубылыслардың жүзеге келиуі де сол халықтың турмысында жаңа сөзлердиң пайда болыуына себепши болады. Мине, усындай тарийхий-социаллық процесс этнографиялық лексиканы пайда етеди.

Алым Ж.А.Манкееваның «Хәзирги тил билиминде миллеттиң руўхый-мәдений ғәзийнеси сыпатындағы тилди изертлеудің көлеми кеңейип атыр. Оның себеби: хәр тил өзиниң бойында миллет тарийхын, миллий мәдениятын, минези менен санасын, кәсиби менен салтын, дәстүри менен даналығын тутаслықта сақлаған таңбалық система. Усындай мазмунлы структураға сәйкес ол жай таңбалық система емес, ол – мәденият айнасы. Олай болса, ондай системаны изертлеуде дәстүрли структуралық лингвистиканың мүмкиншилиги шеклеули екенлиги сезиледи. Себеби, бул арада тилдиң хызмети тек коммуникативлик емес, ол (тил) – этномәдений информацияны жыйнап, сақлаушы, келеси әўладқа жеткизетуғын, қулласы миллетти бир пүтин етип тутастырушы»– деген пикири тил менен мәденияттың тығыз байланыслылығын, тилдеги миллий өзгешеликти көрсетеди[2:356].

Хәр бир халықтың турмыс жағдайы қоңсы халықлардың турмыс хәм мәдениятынан көпшилик жағдайда ажыралып турады. Бул айырмашылықлар олардың тилинде де көринеди. Мәселен, қазақ халқының көп әсирлик турмысы хәм мәденияты оның жәмийетлик хәм руўхый турмысы, хәр түрли үрп-әдет, салт-дәстүрлери хәм исенимлери менен байланыслы болады, олар ҳаққында

түсиниклер қазақ тилинің сөзлик құрамында белгили бир лексикалық қатламды құрайтуғын арнаулы сөзлерде сақланып қалған.

Этнографизмлердің «семантикалық тийкарында халықтың дүньяны таныуы менен қабыл етиуінен пайда болған дәстүрли билим системасы жатады, ол халықтың қоршаған орталықты таныу барысында қәлиплескен тәжирийбелери, ис-хәрекетинің қосындысы– хәммеси халықтың дүньятаныу системасын, халықтың өзін құрайды»[3:206-207]. Сонлықтан, халықтың өмирине қатнаслы мәселелерди: миллет ўәкиллеринің минез-қулқы, соған сәйкес турмыс-тиришилиги, қәстерлеп сақлайтуғын, хұрмет ететуғын қәдириятлары, өзін танып-билиуіге мүмкиншилик беретуғын дереклердің ең әхмийетлиси болған шаңарақ көтеріу, өмирди даўам еттириу, өмир менен өлим арасындағы байланысты билдиретуғын түсиниклер этнографиялық лексика арқалы сәўлелендириледі.

Қарақалпақстанда жасайтуғын қазақлар бир неше әсирлер даўамында жергиликли қарақалпақ, өзбек, түркменлер менен бирге аўызбиршиликте, татыу турмыс кеширмекте. Бул жерде жасаушы қазақлардың тили, мәдениятында қазақ миллетине тән болған тийкарғы белгилер сақланған халда, соның менен бирге узақ дәўир бир аймақта қоңсылас жасауы нәтийжесинде қарақалпақ хәм өзбек тиллеринің, мәдениятының тәсиринде өзине тән болған өзгешеликлер де қәлиплескен [4:206-207].

Буған бирнеше факторлар тәсир еткенлигин көриуіге болады. Республикамыздың арқа районлары халқы пахташылық хәм салыгершилик пенен шуғылланса, ал қубла районларда пахташылық, пиллешилик хәм бағшылық тийкарғы кәсиплери болып саналады. Шарўашылық– еки тәрәпине де ортақ. Сондай-ақ, қубла районларда жай салыу хәм оны безеу ислери айрықша раўажланған. Буның үстине Республикада жасаушы халықлар этникалық құрамы жағынан да екиге бөлинип туратуғынлығы байқалады. Қубла районларда өзбеклер, қазақлар, түркменлер хәм қарақалпақлар жасайды. Арқа районлардың халқын, тийкарынан, қарақалпақлар құрайды. Бул территорияда өзбеклер хәм қазақлар аз санды құрайды, түркменлер жүдә сийрек ушырасады.

Мине, усы жағдайларға байланыслы, Қарақалпақстан аймағын этнографиялық жағынан да еки топарға бөлип қарауға болады. Буның себеби, бириншиден, олардың шуғылланатуғын хәр түрли кәсиплери болса, екиншиден, халықлардың этникалық құрамы. Шәртли түрде усылай бөлген менен, үрп-әдетке байланыслы екеуіне де ортақ қубылыслардың бар екенлигин жоққа шығара алмаймыз. Қарақалпақстанның арқа хәм қубла районлары арасындағы қарым-қатнастың күшшилиги, барыс-келистің жийилиги оларды бириктириудің бирден-бир дереги болып табылады. Бул айтылғанларға қосымша усы халықлардың өткен дәўирлерден, яғнай ата-бабаларынан

киятырған дәстүрлерінің дауам еттирилиуі бүгінгі күнгі жергиликли түркий халықларының басын бириктириуіне себепши болады.

Қарақалпақстан қазақлары тилиндеги этнографизмлер халықлардың өткендеги тарийхына байланыслы кубылыс. Жергиликли қазақлар тилиндеги әдебий тилинде актив қолланылмайтуғын той дәстүрлерине байланыслы айтылатуғын сеп, қуўғыншы, тәп берди, тояна, кәтқуда, шақырыспа, ойласық, қонық бериу, кепкир күйди хәм т.б. көплеген сөзлер менен сөз дизбеклериниң этимологиясын ашып бериу түркий тиллердиң тарийхын үйрениуде баҳалы материал бола алады. Буннан тысқары баланы сүннетлеўге байланыслы сүннет той, сүннет етиу, қолын ҳадаллау, мусылман қылыу, сондай-ақ, жерлеу дәстүрине байланыслы сөз хәм сөз дизбеклери тил тарийхы менен хәзирги тилдиң жағдайларын үйрениуде оғада баҳалы мағлыұмат береді.

Халық өмиринде күнделикли турмыста ушырасып отыратуғын той-мереке хәм дәстүрлерди өткерийде жергиликли әрбир миллетке тән өзгешеликлер де байқалады. Бирақ оларды аңлататуғын атамалар көбинше бирдей болып келеди. Жергиликли қазақлар тилинде актив қолланылатуғын узатылатуғын қызға берилетуғын «сеп», тойға келген адамлардың той ийелерине беретуғын «тояна» этнографизмлери жергиликли қазақ тилине өзбек тилинен енген. Ал ақлай қуда болыу, тәп берди, кәтқуда, кепкир күйди, зәңги басар сыяқлы көплеген этнографизмлер қарақалпақ тилинен кирген.

Әсиресе, соңғы ўақытлары дәстүрлердиң ортақлығы бурынғыдан да күшейе баслады. Қарақалпақстанда жасайтуғын халықлардың хәммесинде де той бериу, қыз узатыу, келин түсириу, өлини жерлеу хәм т.б. мәресимлер өткериледи. Булардың мазмуны да заманға ылайық жергиликли халықлардың аўызбиршилигин хәм халықлардың өзиниң тийкарғы дәстүрлерин жоғалтпауға бағдарланған. Жергиликли халықлардың кеўлине унаған салт-дәстүрлер қолланылып, туўысқан халықлардың мәдениятын байытып отырады. Сонлықтан да, жергиликли түркий халықларының этнографиялық лексикасын изертлеу, оларды басқа да туўысқан тиллер менен салыстырып үйрениу тил тарийхы ушын үлкен әҳмийетке ийе болып табылады.

Пайдаланылған әдебиетлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.8.
2. Манкеева Ж.М. Қазақ тилиндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы, 2008, -Б.356.
3. Атабаева М.С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі. – Алматы: Білім, 2006. -Б.206-207.
4. Ağitaevna, A. G. (2024, June). QARAQALPAQSTAN QAZAQLARÍ TILINIŇ ETNOMÁDENIY LEKSIKASÍ. In Konferensiyalar| Conferences (Vol. 1, No. 17, pp. 132-136).

5. Суатай, С. К., & Адилова, Г. А. (2014). ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ОБРЯДОВ И ТРАДИЦИЙ. Русский язык и культура в зеркале перевода, (1), 695-700.

6. Agitaevna, A. G. (2024). THE USAGE DIFFERENCES OF COLOR TERMS IN THE MODERN KAZAKH LANGUAGE. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 28, 307-313.

7. Адилова, Г. А. (2023). ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ҚАЗАҚТАРЫ ТІЛІНДЕГІ ТОЙ ДӘСТҮРЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЭТНОГРАФИЗМДЕР. DULATY UNIVERSITY ХАБАРШЫСЫ, 41.